

АТРОФ-МУҲИТНИ МУҲОҒАЗА ҚИЛИШДА ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЎРНИ

Қўшбекова Халима Абдували қизи

ИИВ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7466010>

Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, табиатга оқилона муносабатда бўлиш, ва уни асраб-авайлаш, кенг миқёсдаги экологик инқирозга йўл қўймаслик инсоният олдидаги долзарб вазифаларга айланган. Табиат ва инсон ўртасидаги муносабат маълум бир қонунлар орқали бошқарилади. Уларга риоя қилмаслик эртами, кечми, албатта экологик ҳалокатга олиб келади. Табиатда турларнинг ривожини занжир каби бир-бири билан чамбарчас боғланган, улар ўзаро яхлит экотизимни ташкил этади. Ҳаттоки, бир гиёҳ турининг йўқолиши ҳам яшил олам мувозанати бузилишига сабаб бўлиши мумкин.

Халқимизда “Булоқ суви қуримагунча инсон унинг қадрига етмайди” деган мақол бор. Асрлар давомида инсон ўзининг тараққиёт жараёни билан бирга экология инқирози жараёнини тезлаштирди. Бугун жаҳон ҳамжамияти иқлим ўзгаришини инсоният олдида турган енг жиддий муаммолардан бири деб эътироф етмоқда. Афсуски, дунё бўйича кузатилаётган иқлим ўзгариши атроф-муҳитнинг турли соҳаларига салбий таъсир етказмоқда. Дунё мамлакатлари унинг олдини олиш учун қонуний ва амалий чора-тадбирларни кўрмоқда. Н.Кулдашев таъкидлаганидек, ҳар бир давлатда жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш стратегик вазифа сифатида белгиланган¹. Жумладан, мамлакатимизда ҳам бу борада тизимли режа асосида атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, экологик ҳолатни яхшилашни таъминлаш соҳасида изчил ишлар олиб борилмоқда. Шу ўринда, аввало, Конституциямизнинг 50-моддасида² “Фуқаролар атроф табиий муҳитга эҳтиёткорона муносабатда бўлишга мажбурдирлар”, дея белгилаб қўйилганини таъкидлаб ўтиш ўринлидир. Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида давлат сиёсатининг устувор йўналишларини белгилаш, табиатни муҳофаза қилиш соҳасидаги қонун ҳужжатлари бузилишлари профилактикаси, 2030-йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги Миллий мақсад ва вазифаларга эришишни

¹ Кулдашев Н. ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИ СОҲАСИДА ДАВЛАТХУСУСИЙ ШЕРИКЛИКНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 133-140.

² Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/20596>. Мурожаат вақти: 20.12.2022й.

таъминлаш мақсадида 2019-йил 30-октябрда “2030-йилгача бўлган даврда Ўзбекистон Республикасининг атроф-муҳитни муҳофаза қилиш концессиячини тасдиқлаш тўғрисида” ги Президент фармони қабул қилинди³.

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 75-сессиясида Ўзбекистон Президенти кечиктириб бўлмайдиган долзарб масалалар қаторида Оролбўйи масаласига яна бир бор тўхталиб ўтди: “Давримизнинг ўткир муаммоларидан яна бири — глобал иқлим ўзгаришларидир. Бугунги кунда ҳар бир мамлакат бу жараённинг салбий таъсирини ҳис етмоқда. Минг афсуски, бундай ўзгаришлар Марказий Осиё тараққиётига ҳам катта хавф туғдирмоқда”.

Марказий Осиё мамлакатларида ҳам яққол сезилаётганлиги, минтақадаги асосий дарёлар ҳавзаси ва биологик хилма-хилликнинг қисқариб бораётганлиги, буғланиш даражасини оширадиган газлар ва атмосферанинг кенг миқёсда ифлосланаётганлиги каби экологик муаммолар нафақат минтақа мамлакатларини, шунингдек, дунё ҳамжамиятини ҳам жиддий хавотирга солаётгани айтиб ўтилди.

Бугунги кунда она табиатни асраб-авайлаш, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, табиатга оқилона муносабатда бўлиш ва экологик маданиятга амал қилиш ҳар бир фуқаронинг бурчи ҳисобланади.

экологик маданият – бу табиат ҳақидаги билим, онг, идрок, саводхонлик, интеллектуал салоҳият ва уни амалда қўллай билиш фаолияти, атроф-муҳитга нисбатан фаолиятнинг юксак кўрсаткичи, онгли ва масъулиятли ёндашувдир. «экологик билим ва экологик маданиятнинг таянч фазилатлари:

1) ахлоқий-экологик онглилик шахснинг муҳим маданиятлилиқ сифати бўлиб, унинг атроф – муҳитни ҳиссий билиш жараёни атроф – муҳитдаги объектлар ва ҳодисаларни сезиши, идрок етиши, тасаввур қилиши, зийраклик ва теранлик асосида табиат муҳофазаси бўйича амалий кўникмаларга эга бўлиши лозимлигини назарда тутати;

2) экологик масъулиятлилиқ шахсда муносабат ва масъулликни тарбиялашда намоён бўлади, бундай муносабат шахснинг билиб-билмай, узоқни ўйламай табиатга кўрсатган салбий таъсири оқибатларини англаш ва бундай таъсирни бартараф етиш истаги натижасидагина шаклланади;

3) экологик иродавийлик шахснинг ўзи ва ўзгаларнинг атроф – муҳитдаги

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2030 йилгача бўлган даврда Ўзбекистон Республикасининг атроф муҳитни муҳофаза қилиш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” ПФ-5863-сон Фармони Электрон манба: <https://lex.uz/docs/4574008>. Мурожаат вақти: 20.12.2022й.

ҳатти-ҳаракатларини баҳолаши ва назорат қилиши шахсдаги қатъиятлилик, тежамкорлик, озодалик ва покизалик билан боғлиқ» .

Шахснинг экологик маданиятини шакллантиришда экологик қадриятлар алоҳида аҳамиятга эга, уларга табиатни асраб-авайлашга интилиш, ташаббускорлик, изчиллик, меҳнатсеварлик ва онгли фаоллик кабилар киради. экологик маънавиятли шахсни тарбиялаш боғчалар, мактаблар, лицей, коллежлар, олийгоҳларда мутахассислар томонидан олиб борилиши мақсадга мувофиқ.

Таассуфки, айримлар атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, экологияни асрашга нисбатан масъулиятни ҳис қилмаяпти. 2021-йилнинг 24-август куни Президент раислигида ўтган атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги устувор вазифаларга бағишланган видеоселектор йиғилишида бу ҳақида танқидий фикрлар билдириб ўтилди. Дарахтларни кесишга мораторий эълон қилинган бўлса ҳам айрим шахслар томонидан бу қоидаларга риоя этилмаётгани кескин танқид қилинди.

“Дарахтларни кесишга мораторий 2024-йилга қадар узайтирилади ва жавобгарлик кескин кучайтирилади. Шунингдек, қайд қилинишича, ўтган 6 ойда мораторий даврида 316 минг дона қимматбаҳо дарахтлар асраб қолинган. Бироқ, шунга қарамасдан, ўтган даврда 2,8 мингта қимматбаҳо ва 2 мингдан зиёд кам қимматли дарахтлар ноқонуний кесилган”, дея таъкидланди.

Йиғилиш якунларига кўра, Тошкент шаҳри ва вилоят марказларида экология полицияси ташкил етилиб, мазкур тузилма зиммасига экология соҳасидаги қонунбузарликларга қарши профилактика вазифалари юклатилди. Шунингдек, экология

соҳасида қўлланиладиган жарималар миқдори 5 баравар, етказилган зарар учун компенсация миқдори 2 баравар оширилиши белгиланди.

Х.М. Киличев фикрига тайянган холда, ҳуқуқий давлатнинг муҳим белгиларидан, шунингдек жамият ҳаётининг муҳим принципларидан бири қонунинг устунлиги ҳисобланади⁴. Шу боис, Профилактика инспекторларига экологик ҳуқуқбузарларни жавобгарликка тортиш ваколат берилди. эндиликда профилактика инспекторлари экологик ҳуқуқбузарликлар ва браконьерлик ҳолатлари бўйича бевосита ўзлари маъмурий баённома расмийлаштиришлари мумкин. Профилактика инспекторлари, ППХ ва Миллий гвардия ходимлари ёзган экологик

⁴ Киличев Х. М. Фуқаролар йиғинларининг фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлиги ва уларни таъминлаш муаммолари //ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2019. – №. SPECIAL

хуқуқбузарликлар бўйича жарималарнинг 30 фоизи уларнинг ўзларига пул мукофоти қилиб берилади.

“Чиқиндилар билан боғлиқ ишларни ташкил етиш тизимини ислоҳ қилиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида”ги Президент фармони қабул қилинди.

Унга кўра, ички ишлар органлари таянч пункти профилактика (катта) инспекторларига маҳаллаларда экологик назоратни амалга ошириш бўйича қуйидаги вазифа ва ваколатларни бериш орқали “экологик патруль” ишлаш тизими кенгайтирилади:

-маҳаллаларда экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиатдан фойдаланишга доир хуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш, браконьерлик қарши курашиш;

-экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиатдан фойдаланишга доир хуқуқбузарликлар ҳамда браконьерлик қарши курашиш бўйича бевосита маъмурий жавобгарликка тортиш ва терговга қадар текширувни амалга ошириш.

экологик назорат жамоатчи инспекторлари экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш тўғрисидаги қонунчилик талабларини бузганлик ҳолатларини аниқлаши ва зарур чоралар кўриши натижаларига кўра пул мукофотлари билан рағбатлантирилади .

Мухтасар айтганда, она табиатга меҳр-муҳаббат руҳида ёндашиш, оилада экологик тарбияни кучайтириш, ҳар бир инсонда атроф-муҳитга эҳтиёткорона муносабатда бўлиш ҳиссини кучайтириш зарур. Табиат инсонларнинг барча моддий ва маънавий эҳтиёжларини қондирувчи асосий манбадир. Зеро, она табиат аجدодлардан қолган мерос бўлибгина қолмай, балки келажак авлодга бешикаст қолдиришимиз зарур.

References:

1. Кулдашев Н. ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИ СОҲАСИДА ДАВЛАТХУСУСИЙ ШЕРИКЛИКНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 133-140.
2. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/20596>. Мурожаат вақти: 20.12.2022й.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2030 йилгача бўлган даврда Ўзбекистон Республикасининг атроф муҳитни муҳофаза қилиш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” ПФ-5863-сон Фармони Электрон манба: <https://lex.uz/docs/4574008>. Мурожаат вақти: 20.12.2022й.

4. Киличев Х. М. Фуқаролар йиғинларининг фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлиги ва уларни таъминлаш муаммолари //ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2019. – №. SPECIAL